

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Пардаев Бекмурат

Низомий номидаги ТДПУ

АННОТАЦИЯ. Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчилари ижтимоийлашувини ривожлантириш имкониятлари хусусида фикр юритилган. Хусусан ўқувчи ижтимоийлашувидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоийлашув, педагогик имконият, мотивация, муҳит, ҳамкорлик, ижтимоийлашув агенти.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются возможности в развитии социализации младших школьников. В частности, выделены существующие проблемы в социализации школьника и их устранение.

Ключевые слова: социализация, педагогическая возможность, мотивация, среда, сотрудничество, агент социализации.

ANNOTATION. This article discusses the possibilities of the family in the development of socialization of younger students. In particular, the existing problems of the family in the socialization of the student and their elimination are highlighted.

Key words: socialization, pedagogical opportunity, motivation, environment, cooperation, socialization agent.

Жаҳонда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг ҳар томонлама уйғун ривожланиши, ижтимоийлашуви учун қулай шарт-шароитлар яратиш, педагог ва оналарнинг фарзанд таълим-тарбиясидаги мажбуриятларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ижтимоийлашув-мураккаб ижтимоий жараён. Бошланғич синф ўқувчисида педагогик ҳимояга доимий эҳтиёж бўлади. Педагогик ҳимоя-бу ўқувчининг қизиқиш, мақсад, имкониятларини юзага чиқариш, ўрганиш, ўз қадрини сақлашга тўқинлик қиладиган муаммоларни енгиш, мулоқот ва турмуш тарзида ижобий натижаларга эришиш йўлларини биргаликда белгилаш, билиш фаолияти, ўзини ўзи англаши, мулоқоти учун зарур таълим-тарбия муҳити, шароити-имкониятини яратиш. Тадқиқотда “педагогик имконият” ва “педагогик қўллаб-қувватлаш” тушунча бирикмаларига синоним тушунчалар сифатида қараш мақсадга мувофиқ.

Л.Н.Толстойнинг эътирофича, педагогик имкониятда ўқувчи ўқитувчи босимсиз турли соҳаларда ўзини тўлиқ намоён этадиган фаолиятини амалга оширади, асосли ва ишончли ички қўллаб-қувватлашни ҳис қилиб катта бўлган ўқувчилар ҳаёт синовларидан осон ўтадилар ва қийинчиликларга қарши тура оладилар. Бундай ўқувчилар мураккаб вазиятлардан тап тортмайдилар, аксинча ижтимоий муаммолар шароитида мувозанатни сақлаш уларнинг одатий ҳаёт услубига айланади[3.139]. Шунинг учун бошланғич синф ўқувчисини тўғридан-тўғри ва жонли ўзаро муносабатларга бой бўлган энг афзал ижтимоийлашув маскани ҳисобланадиган мактабга бўлган қизиқишини шакллантириш ўта долзарб вазифа.

Р.А. Мвлянованинг ёзишича, педагогик имконият бу - ўқувчининг соғлиғи, билим олиш, мулоқот қилиш ва ҳаётини ўзи белгилаши билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда профилактик ва тезкор ёрдам кўрсатиш. Тўғри ва самимий педагогик ёрдам шароитида бошланғич синф ўқувчисини ўзини қулай ҳис қилиш билан бирга фаол ва ижобий томондан кўрсатишни бошлайди. [1;16].

Бошланғич синф ўқувчиларида ижтимоий компетенциясининг етишмаслиги, тенгдошлари билан муносабатларда ночорлиги, коммуникатив компетенциянинг паст даражаси кузатилади. Бу мактаб таълимининг ҳар бир босқичида таълим жараёнини индивидуаллаштиришнинг ўзига хос усулларини излаш зарурлигини англайди. Менежмент назарияси соҳасидаги жаҳоннинг энг кўзга кўринган мутахассисларидан бири П.Друкер 2020-йилда ўтказган тадқиқотда респондентларнинг атиги 36%и мактаб одамларни тушуниш, улар билан мулоқот қилишни, 26%и танқидий фикрлаш, асослаш, исботлашни, 21%и мустақил ишлашни, 22%и ўзлигини англаш, ижобий ва салбий фазилатларини тушунишни, 16%и касблар оламида саёҳат қилиш, ўз, касбини танлашга ёрдам берганлигини таъкидлашган[44]. Бугунги кунда биз нафақат ўқувчининг таълим фаолияти шароитларига мослашиши, балки мактабнинг ўқув фаолияти шароитларини ўқувчиларнинг қобилиятлари ва эҳтиёжларига

мослаштиришимиз, уларнинг ижтимоий тажрибаларини бойитишга қаратишимиз керакка ўхшайди.

Бошланғич синф ўқувчилари ижтимоийлашувининг юқорида белгиланган вазифалари, шунингдек Н.Эгамбердиева томонидан таклиф қилинган мактаб ўқувчиси модели тавсифларига таянган ҳолда биз [5;133] ижтимоийлашган ҳозирги замон бошланғич синф ўқувчиси портретини ишлаб чиқдик. Ушбу портрет қуйидаги интеграллашган шахс характеристикаларини ўзида мужассам қилади.

Когнитив қизиқувчанлик; кузатувчанлик; эътиборлилик; таҳлил ва таркибга мойиллик; шубҳа; топшириқларни муваффақиятли бажаришдан завқ ола билиш, аксарият ҳоллардан ташвишлана билиш, ўзлаштирилаётган, эгалланаётган билимларни маънавий ва моддий шаклларда мужассамлаштириш қобилиятига эгаллик, ўз фаолиятини улар асосига қура билиш.

Креатив: илҳомлана билиш; ижодий вазиятларда эмоционал кўтаринкилик; тасаввур; фантазия; ҳаёл сура олиш, орзу қилиш; ҳамдардлик қобилияти; ижодий қобилият-қонун ижодкорлиги, рамзлар ижодкорлиги; ташаббускорлик, ихтирочилик, тажриба.

Маънавий-ахлоқий: жамоавийлик-жамоа ютуғидан қувона билиш, масъулиятли бўлиш, ордда қолаётганларга ёрдамга интилиш, умумий ишга нисбатан дахлдорлик ҳиссини туйиш; ўртоқлик, дўстлик, бурч ҳисси, ҳалоллик, масъулиятлилик, ҳозиржавоблик; адолатлилик; тартиблилик, хушмуомалалик, очиқлик, ҳайрихоҳлик, виждонлилик.

Эстетик: гўзалликни ҳис қилиш, яхши ва ёмон, қулғули ва қайғули, сохта ва ҳақиқий, жасорат ва нафосатни бир-биридан ажрата билиш.

Эмоционал-иродавий: мўлжални ола билиш, йиғинчоқлик, сабрлилик, қайсарлик, тиришқоқлик, чидам, талабчанлик, мустақиллик, ўз кучига бўлган ишонч, босиқлик, мақсадга интилувчанлик, қатъиятлилик, интизомлилик, жасурлик, шахсий манфаатлари билан умум манфаатларини уйғунлаштира олиш кўникмаси, ўз-ўзини назорат қилиш ва баҳолаш.

Коммуникатив: бошқа инсонлар, теварак-атроф билан ҳамкорлик, ҳамдиҳатликда яшаш кўникмалари, ўз ғояларини ҳимоя қила олиш, бошқаларга узата олиш қобилияти; катталарнинг ёрдамсиз кўнгилсиз воқеликларнинг сабабларини англаб етиш ва билиш қобилияти, мулоқотга мойиллик, киришимлилик, ҳамкорликка тайёрлик, ўзаро муносабатларни давом эттиришни ривожлантира билиш, толерантлик.

Амалий: эркин ҳаракатлана олиш қобилияти, ҳаракатли ўйинлар вამусобақаларга мойиллик, вазифаларни тез ва сифатли, биринчи бўлиб бажаришга тайёрлик, ишчанлик қобилиятига эгаллик.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар ижтимоийлашуви педагогик имкониятларини ривожлантиришнинг асосий вазифаси ўқувчининг шахс сифатида шаклланишига ёрдам бериш, унинг ўзига хослигини тан олиш, мавжуд ва потенциал имкониятларини очиб бериш ва қўллаб-қувватлаш, уларни имкон қадар амалга ошириш учун шароит яратишдир, деб таъкидлайди Б. Пардаев[2.73]. Бундай тадбирни ҳар бир болага нисбатан индивидуал амалга ошириш ижтимоийлаштириш агентларининг бирламчи вазифасига айланиши керак.

Такмиллаштирилган ижтимоий фаол ўқувчи шахси модели

Мезонлар	Кўникмалар
Когнитив	Билиш ва билишга қизиқиш.Кузатувчан, шубҳа, таҳлил ва таркибга мойил, билишдан завқланади, эгаллаган билимларини турли шаклларда мужассамлаштириш қобилиятига эга, ўз фаолиятини улар асосига қура билиш.
Креатив	Илҳомлана билиш, эмоционал кўтаринкилик, тасаввур, ҳаёлот, ижодий қобилият, ташаббускорлик, ихтирочилик, тажрибага мойиллик.
Маънавий-ахлоқий	Ютуқлардан қувониш, ёрдамга интилиш, жамоа ишига дахлдорлик, бурч

	хисси, ҳалоллик, адолат, тартиб, хушмуомалалик, очиқлик, ҳайрихоҳлик, виждонлилик.
Эстетик	Гўзалликни ҳис қилиш, яхши-ёмон, сохта-ҳақиқий, жасорат ва нафосатни ажрата билиш.
Ҳиссий-иродавий	Замон ва маконда мўлжални ола билиш, тиришқоқлик, мустақиллик, ўзига ишонч, босиқлик, қатиятлилик, жасурлик, шахсий ва умум манфаатларини уйғунлаштира олиш, ўз-ўзини назорат ва баҳолаш.
Коммуникатив	Ҳамкорлик, ўз ғояларини ҳимоя қила олиш, воқеалар сабабини англаш, мулоқотга мойиллик, ҳамкорликка тайёрлик, толерантлик.
Амалий	Ўзини эркин тутиш, ҳаракатли ўйин ва мусобақаларга мойиллик, вазифаларни тез ва сифатли бажаришга тайёрлик, ишчанлик.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар ижтимоийлашуви педагогик имкониятларини ривожлантиришнинг асосий вазифаси ўқувчининг шахс сифатида шаклланишига ёрдам бериш, унинг ўзига хослигини тан олиш, мавжуд ва потенциал имкониятларини очиб бериш ва қўллаб-қувватлаш, уларни имкон қадар амалга ошириш учун шароит яратишдир. Бундай тадбирни ҳар бир болага нисбатан индивидуал амалга ошириш ижтимоийлаштириш агентларининг бирламчи вазифасига айланиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мавлонова Р. ва б, Бошланғич таълимда педагогика, инновация, интеграция. Ўқув қўлланма, – Т.: Ғ.Фулом, 2013, 16- бет
2. Пардаев, Б. У. (2020). Компоненты и факторы социализации школьников. *Вестник науки и образования*, (9-3 (87)), 73-76.
3. Aytbayev D.T. Relationship of Discourse and Text. India . International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Volume 6 Issue 1, November-December 2021 pp.139,
4. Эгамбердиева Н. М. Ижтимоий педагогика. – Т.: А. Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009-213,133-б,
5. Пардаев Б.Ў. (2022). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ТИЗИМИ: Пардаев Бекмурат Ўтапулатович, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, бошланғич таълимда она тили ва уни ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (3), 147-153.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING KASBIY NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

A.A.Xalikov

ped.f.d.,prof

M.S. Ibragimova

TDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rtasida kasbiy mulohaza madaniyatini rivojlantirish juda dolzarb mavzu hisoblanadi. Respublika universitetlarida tahsil olayotgan talabalar orasida nutq madaniyatining shakllanishi o'zbek tilini yetarli darajada bilmasligi bilan murakkablashishi mumkin. Shunday qilib, har bir fan o'qituvchisi ushbu jarayonga o'z hissasini qo'shishi va butun professor – o'qituvchilar tarkibi bilan kelishilgan holda harakat qilishi kerak. Amalda, bu har doim ham sodir bo'lmaydi. Mulohaza qobiliyatlarini rivojlantirish uchun talabalar o'quv dasturining har bir fanini o'rganish jarayonida barcha darslarda turli xil shakllar va ish usullari yordamida nutq madaniyatini rivojlantirish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: nutq, til normalari, talabalar, kommunikativ va nutq kompetentsiyasi, o'zbek adabiy tili, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Umumtalim maktablarida o'quv jarayoniga yangiliklarni kiritish o'qituvchining ularni amalga oshiradigan nazariy, amaliy va shaxsiy tayyorgarligi talab qilinadi. Bundan tashqari, bunga nafaqat ishlayotgan o'qituvchilar, balki bugungi kunda talabalar – kelajakdagi o'qituvchilarni ham tayyorlash kerak. Ta'lim tizimining samarali va barqaror ishlashini hal qiluvchi bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va shaxsiyatining rivojlanish darajasiga,